

Fevral, 2026-yil

**TOLIBAY QABULOVTIŃ «QIYSINI KELISKEN QOSIQLAR» DÚRKININIŃ
KOMPOZICIYALIQ ÓZGESHELIKLARI**

Sipatdinova Qumar

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18766792>

Anotaciya. *Bul maqalada qaraqalpaq ádebiyatında dúrkinlerdiŃ kompoziciyası tuwralı ulıwma túsiniń hámde Tolıbay Qabulovtıń «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkininiń kompoziciyası tuwralı pikir júritiledi.*

Gilt sózler: *Cikl, dúrkin, kompoziciya, stil, lirikalıq dúrkin, personaj, ideya*

**КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА «СОЗВУЧНЫЕ ПЕСНИ»
ТУЛИБАЯ КАБУЛОВА**

Аннотация. *В данной статье рассматривается общее понятие композиции серий в каракалпакской литературе и композиция серии Толыбая Кабулова «Qıysını kelisken qosıqlar».*

Ключевые слова: *цикл, период, композиция, стиль, лиризм, эпоха, персонаж, идея.*

**COMPOSITIONAL FEATURES OF THE CYCLE «HARMONIOUSLY MATCHED
SONGS» BY TOLIBAY QABULOV**

Annotation. *This article discusses the general concept of the composition of series in Karakalpak literature and the composition of Tolybay Qabulov's series "Qıysını kelisken qosıqlar".*

Key words: *Cycle, period, composition, style, lyricism, period, character, idea.*

Házirgi qaraqalpaq poeziyasında lirikalıq dúrkinler jetilisen kórkem formalardıń biri sıpatında belgili. Ol jazba ádebiyatta XIX ásirde baslap qalıplese baslaǵan bolsa, XX ásirge kelip shayırlar tárepinen kórkemlik izlenislerdiŃ nátiyjesinde júzege keletuǵın lirikalıq formaǵa aylandı.

Biraq usınday dóretiwshilik joldı basıp ótken lirikalıq dúrkinlerdiŃ teoriyalıq negizkeri, payda bolıw derekleri, qalıplesiw jolı qaraqalpaq ádebiyatınw iliminde júdá az izertlendi.[1]

Dúrkin degenimizde biz qandayda bir shıǵarmanıń meyli ol lirikalıq bolsın yamasa epikalıq bolsın belgili bir principte birelsiw túsiniledi. Olardıń dúrkinlesiwinińde ózlerine tán belgili bir qatań teoriyalıq principleri hám de qaǵıydaları bar. Shayırlarda qálegen qosıqların alıp olardı dúrkin dep atawı qáte boladı. Sebebi olar mazmunlıq hám teoriyalıq jaqtan durıs bolmasa olay dep ataw múmkin emes. Kórkem ádebiyatta epikalıq, dramalıq hám de lirikalıq dúrkinler ushırasadı.

Qaraqalpaq ádebiyatında dúrkin atamasınıń qollanıwına hám bul sózdiń etimologiyasına keletuǵın bolsaq «dúrkin - bir tutas, topar» degen mánini bildiredi.[2] Kórkem ádebiyatta dúrkin terminiń óziniń tiykargı mánisinen kelip shıǵıp qollanılgan. Sebebi dúrkinler bir tutas, bir topar shıǵarmalardıń jınaǵınan turadı. Bul atama qaraqalpaq ádebiyatında tolıq ornatılmadı. Onnan aldın «dúrkin» ataması qaraqalpaq ádebiyatında rus ádebiyatındaǵı «cikl» termini menen júrgiziletuǵın edi. «Cikl» degenimiz dúrkin (grek tilinen tsyklos - aylanba mánisinde) Ideyalıq tematikalıq hám janrlıq jaqtan bir-biri menen tıǵız baylanıslı bolǵan birneshe shıǵarmalardıń toparı.

Fevral, 2026-yil

Misali, talantli shayir T.Qabulovtin «Tuwilgan jer», «Ana haqqında», «Tábiyat haqqında», «Miyet tuwralı», «Aqıl násiyat» sıyaqlı dúrkinleri bar. Bul dúrkinlerge kirgen shıǵarmalar janrlıq hám stillik jaqtan da bir-biri menen tıǵız baylanıslı. Jáne de atap ótetuǵın náirse, dúrkin ilimiy hám ádebiy sın maqalarında da bolıwı múmkin. Misali, Q.Maqsatovtin «Folklor hám ádebiyat» atlı kitabında da usı máselege baylanıslı birneshe maqalalar dúrkinge birigip tur dewge boladı.[3]

Bizler bul maǵlıwmatlarǵa tiykarlanatuǵın bolsaq, kórkem ádebiyattın barlıq túrlerinde dúrkinlesiw procesi baqlanadı. Degen menen, lirikadaǵı dúrkinlesiw basqa shıǵarmalarǵa qaraǵanda kóp ózgesheliklerge iye. Birinshi orında lirikada sezimge baylanıslı boladı, al qalǵan shıǵarmalar da bir jerde bolǵan waqıyalarǵa, yamasa bir personajdın bir orında basınan keshirgen waqıyaları bayanlanadı.

Qaraqalpaq poeziyasında lirikalıq shıǵarmalarǵa tematikalıq jaqtan birlestiriw, shayırlar tárepinen kóbirek qollanıladı. Ideyalıq-tematikalıq jaqtan bir pútinlikke jámlengen qosıqlar, biri ekinshisiniń mánisin tolıqtırıp shayırdın aytajaq oy-pikirin ulıwmalastırǵan halda jetkeredi.

Lirikalıq qaharman óziniń oy-tolǵanısların, ishki sezimlerin dúrkin quramındaǵı qosıqlar arqalı tolıǵıraq sáwlelendiredi. Qaraqalpaq ádebiyatında lirikalıq dúrkinlerdi ideyalıq tematikalıq jaqtan tuwilgan jer, didaktikalıq, ashıqlıq, sapar, temasındaǵı hám hár qıylı temadaǵı lirikalıq dúrkinler dep bólinedi.[1] Biz úyrenip atırǵan T.Qabulovtin dúrkinlerinde de usınday temalar ushırasadı. Onın "Óseni jırlayman" dep atalatuǵın qosıqlar toplamında «Tuwilgan jer», «Ana haqqında», «Tábiyat haqqında», «Miyet tuwralı», «Ómir táshwishleri» sıyaqlı dúrkinleri ushırasadı. Misali ushın onın «Tuwilgan jer» temasındaǵı qosıqlarınin dúrkinlesiw basqalarǵa qaraǵanda júdá kórkem etip berilgen. Sebebi kóp ǵana shayırlar óziniń dóretiwshilik jolın, ana watanına, tuwilgan jerine, yamasa bir qala, awıllarǵa arnap qosıqlar jazıwdan baslaydı. Shayırdın ata-mákan haqqındaǵı oy-tolǵanısları kishkene bir qosıqqa sıymay qalıwı múmkin, ol dúrkinde pútin xalında jetkeriledi. [1] Onın ishki sezimleri watanına bolǵan muhabbatı bir jeke qosıqqa sıymawı múmkin. Sonın ushında olar kóp jıllar dawamında jazǵan watanǵa degen jıllı sezimlerin dúrkinlestiriwi múmkin. Bul dúrkindi shayırdın ózi dúzbegeni menen ondaǵı qosıqlardıń hámmesi bir mazmundı, yaǵnıy watan temasın berip tur.

Misali ushın, «Biziń nókis», «Ózbekstan elimseń», «Xojeli haqqında qosıq», «Awılım» bám t.b qosıqları bar. Bulardıń hámmesinde elin shın súygen shayırdın ishki debdieri, watanına haqıyqıy muhabbatı, elindegi hár qanday rawajlanıwǵa quwanǵan patriot insandı kóriwimizge boladı. Misali ushın onın «Biziń Nókis» degen qosıǵın alıp qaraylıq.

Eger salıp qarasań Nókis orayǵa,
Megzeydi ol sulıw kóshki sarayǵa,
Bir jaǵında - dárya, bir jaǵında -baǵ,
Átiraplar azada misli sharayna...[4]

Bunda eliniń gozzalıǵın, sulıwlıǵı, bir tárepinde dárya, bir jaǵı baǵ ekenligin, tábiyatı sulıw, azada dep misli sharaynaǵa teńeydi. Bul qosıqtı jazıwda kóplegen kórkem boyawlardan paydalanadı. Al, «Ózbekstan Kostituciyası», «Baxtıımızdın konstituciyası», «Ǵániymet dem - Ǵárezsizligim» sıyaqlı qosıqları Ózbekstan Respublikası ǵárezsizlikke eriskennen soń ǵárezsizlik jıllarında jazılǵan qosıqlar esaplanadı. Bunda ózleriniń mustaqıl el bolǵanın, bunday el bolıw ushın miyнетler islengenin, usınday eldin puxarası ekenligin aytıp shayır maqtanadı. Usınday tiklengen adalatlıqqa raxmet aytıp,

Ózbekstan Konstituciyası -

Ol - Nawayı bolıp, ol Berdaq bolıp,

Dúnya qansha tursa, sonsha turadı![4]

Usı dúrkinge kirgen «Kamal ġarrı» degen qosıǵı atamasınan arnaw qosıqqa uqsaydı. Biraq bunda sol Kamal degen awıl diyxanınıń kindik qanı tamǵan jerden kóshiw kerek ekeni haqqında, insannıń bolsa 70 jıl ómir súrgen awılın, úy-dáskelerin, anası jatqan awliyeden qalay uzap ketiwın kóz aldına keltire almaytuǵınlıǵın aytadı. Ğarrınıń ulı mashinası menen ákesin hám de júklerin alıp ketiwge kelgeninde, Kamal aǵanıń hesh júzi ashılmay, ulım bul jerden dáskeńdi alda óziń keteber, jańa qonıs jayın qutlı bolsın, tek sennen tiler nársem aqlıǵımdı kórsetip tur deydi.

Aqırında bolsa

Basqa hesh sóz aytpadı ol,

Haq jol tiler barganlarǵa,

Zatlar júkledi qolma-qol,

Mashina alta tarttı jol,

Ğarrı qaldı, at arqanlap...[4]

Bunda sol ġarrınıń óziniń awılına degen muhabbatı ashıq, aydın ashıp berilgen. Sebebi onıń kóship baratuǵın jańa jeri ol ushın biytanı, al bul jerde ol 70 jıl ómir súrgen. Ondaǵı tallar, hár bir buyım ol ushın tanıs, hámde qádirlı. Solay eken ol bul jerdi taslap ketiwden bas tartadı.

Tema degenimizdiń ózi dóretiwshi insan tárepinen tańlap alınǵan ómirde ushrasatuǵın qandayda bir mashqala.[5] Biz úyrenip atırǵan «Qıysını kelisken qosıqlar» atlı lirikalıq dúrkiniń ideyası bolsa ómirde ushrasatuǵın jatdaylarǵa shayır sın kóz qaras penen qarap onı satıraǵa aladı. Shayır mayda-shúyde zatlardı da itibarınan shette qaldırmaydı. Shayırman degen hár bir insan átirapındaǵı hár qıylı waqıyalardan xabarı bolıp, tez onnan ózine sabaq aladı, zaman menen birge teń qádem qoyadı. Oндаy waqıyalar shayırdıń júregin gúyzeliske shaqıradı. Mısalı onıń bul dúrkinge kirgen «Telefonnan» degen qosıǵında

Birew otırıpada iytin maqtaydı,

Dedi: - Biziń «Dozor» iyttiń qaplanı,

Alańgasar álip dáwge uqsaydı,

Eneǵardıń dárwazanı baqqanı.

Biraq, biziń «Dozor» tımım tappaydı,

Bosaǵada jatıp bárin baqlaydı,

Ózim ishpey appaq sútti awızǵa,

Tutup júrgennen soń, meni qappaydı.[4]

Bul qosıq mazmunı boyınsha satiralıq qosıqlarǵa kiredi. Shıǵarmada otırıpada otırǵan bir adam óziniń «Dozor» atlı iytin asıra maqtaydı. Ol iytin qaplanǵa teńep, dárwazanı isenimli baqlaytuǵınlıǵın, ol úydi qorgawdan jalıqqaytuǵın aqıllı janıwar retinde suwretleydi. Iyesiniń qolınan sút ishken, jaqsılap ġamxorlıq etkenin kórgen iyt oǵan hadal bolıp, hesh waqıt qappaydı.

Qosıq arqalı shayır maqtanshaq adamlardı qattı sınaǵa aladı, sebebi bizlerdiń xalqımız birinshi astı ózleri dámin tartqannan soń, keyin iyt-pıshıqqa bergem, bul shańaraqtaǵı tártip hám qaǵıyda bolǵan. Aqılı bar insan iytin, pıshıǵın emes, óziniń islegen isi menen maqtanadı. Sebebi xalqımızda jegen, ishken nárseńdi emes, islegen nárseńdi aytıp maqtan degen ǵápler bar.

Lama palto al dep ózi kúyewim,

Men ángódek, alıppan tek birewin...[4]

bul qatarlarda bolsa sol háyeldiń hádden tısqarı maqtanshaq ekenin, maqtanganda da óziniń islegen isine emes, alǵan kiyimine maqtanıwın aytadı.

- Órt óshiriw komandası qay jerde?

Olar nege baǵınbaydı GAYlerge?[4]

bul qosıqtıń aqırǵı qatarlarında, bunda eki háyel birewi óziniń telefonınıń jaqsı isleytuǵının, birewi universitetke qızınıń qalay kirgeninen baslap, ot óshiriw mashinasınıń GAYlerge ne ushın boysınbaytuǵınına shekem ósek nasaq sózlerdi ayttı. Negizinde ideya degenimiz dóretiwshiniń qálemine alınıp atırǵan waqıyaǵa múnasebeti. Tema bolsa sonıń ulıwma jámlengen kórinisi. () Bul eki qosıqtıń ideyası maqtanshaqlıq jaman ádet ekenin uqtırıw ushın berilgen, sol ushında da bul qosıq birin-biri tolıqtırıp otıradı. Al keyingi «Birew ayttı» degen qosıǵında da bolsa

Kim ekeni kórinip tur kózinen,
Sum ekeni sezilip tur ózinen.

Onnan saǵan túsetuǵın payda joq,
Kóleńkesi awıspaydı ózinen.[4]

Bul qosıq qatarlarda turmısta ushırasatuǵın adamlardıń gápin kórkemlik penen beredi.

Mısalı ushın kópshilik bir insan menen dos yamasa jaqın bolmasınan aldın áweli onnan tiyetuǵın paydanı oylaydı. Ol menen jaqın bolsam, maǵan onıń qanday paydası tiyedi, kóleńkesi menen meni quyashtıń qızıl kúydiriwshen nurlarınan aman qaldıra alama, yáki joqpa degen sorawlardı, berip paydası tiyse ǵana jaqın boladı. Shayır bul qosıq qatarlarında sonday aktual nárselerdi sın kóz qarasqa aladı.

Satiralıq shıǵarmanıń kórkem-estetikalıq talapları menen birge sociallıq tamırları da boladı. Bular turmıstaǵı jámiyetgei geypara qubılıslardıń, waqıyalardıń, adamlardıń, olardıń isháreketleriniń, júris-turıslarınıń ulıwma adamgershilik ólshemlerge, jámiyetlik ólshemlerge durıs kelmewi, olardıń unamsız hátteki jerkenishli, túńiliw sezimlerin oyatıw bolıp esaplanadı.[6]

Juwmaqlap aytqanda, Tolıbay Qabulovtıń «Qıysını kelisken qosıqlar» dúrkininiń ideyası mazmunı ómirde ushırasatuǵın hár qıylı iri hámde mayda nárselerdi sın kóz qarasqa alıw, olarǵa kóz jumıp qaramaw ekenligin túsindirmekshi boladı. Onı oqıǵan hár bir oqıwshıda maqtanshaqlıq jaman ádet ekenligin, nasaq sózler heshkimge unamaytuǵınlıǵın ańlap jetedi. Sol sebebinen de shayırdıń qosıqları qunlı, oqıwshılardıń kewlinen hár qashan jol tabadı. Jáne de dúrkinn ideya-tematikası qatıp qalǵan bir mazmunda emes, hár qıylı temada bolıwı múmkin. Bul

sol dúrkindi dóretpekshi bolǵan adamnıń sheberligine baylanıslı. Bul qosıqlarda ómirde bar bolǵan bir insańǵa arnalǵan bolıwıda múmkin, biraq olardıń atı-tilge alınbaǵan, sebebi házir onday jaǵdaylardı zaman kótermeydi. Bunnan bir ásir aldın jasap ótken shayırlarımızdıń satiralıq qosıqlarında arnalǵan adamnıń atı anıq ayıladı. Sebebi ol zamanda dástúr solay bolǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дүркінлердің поэтикасы. - Нөкіс: Билим, 2022. -Б6
2. Қарақалпақ тилинің тусиндирме сөзлиги. - Нөкіс, 1984. -Б.91.

Fevral, 2026-yil

3. Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиеттану атамаларының орысша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. -Нөкис: Билим, 1994. - Б.230.
4. Қабулов Т. Өмир сени жырлайман. - Нөкис: Билим, 2019. -Б.20.
5. Umarov N. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2004.-В.114.
6. Жәрімбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыу тарийхы. - Нөкис: Билим, 2004. -Б.137.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH